

FINANCIAL PROBLEMS, RISKS, THREATS, AND THEIR SOLUTIONS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622659>

ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРУВЧИ НОДАВЛАТ ТАШКИЛОТЛАРДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МАСАЛАЛАРИ

Мустафоев Азимжон Фаррухович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис интитути

таянч докторант

тел: +998973941911

Аннотация. Мазкур мақолада хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимлар томонидан таълим хизматлари бўйича олиб борилган тадқиқот ишлари, нодавлат таълим ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини юритишнинг долзарб вазифалари, шунингдек таълим фаолияти билан шуғулланувчи нодавлат ташкилотларида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида бухгалтерия ҳисобини юритишнинг бошқа назарий масалалари ўрин олган.

Калит сўзлар: нодавлат таълим ташкилотлари, таълим хизматлари, молиявий бухгалтерия ҳисоби, бошқарув бухгалтерия ҳисоби, таълим жараёни, молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари.

Аннотация: В данной статье рассмотрены исследования, проводимые зарубежными и отечественными экономистами по вопросам образовательных

услуг, актуальные задачи бухгалтерского учета в негосударственных образовательных организациях, а также бухгалтерский учет на основе международных стандартов финансовой отчетности в неправительственных организациях, занимающихся образовательной деятельностью, включены и другие теоретические вопросы бухгалтерского учета.

Ключевые слова: негосударственные образовательные организации, образовательные услуги, финансовый учет, управленческий учет, учебный процесс, финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности.

Abstract. In this article, the research conducted by foreign and local economists on educational services, the actual tasks of accounting in non-governmental educational organizations, as well as accounting based on international standards of financial reporting in non-governmental organizations engaged in educational activities other theoretical issues of accounting are included.

Keywords: non-governmental educational organizations, educational services, financial accounting, management accounting, educational process, financial reporting, international standards of financial reporting.

Кириш. Республикамизда хизмат кўрсатиш соҳалар, хусусан ушбу тармоқнинг асосий бўғини ҳисобланган таълим хизматларини кўрсатувчи соҳалар фаолияти кундан-кунга ривожланиб бормоқда. Ушбу субъектлар таркибида нодавлат таълим ташкилотлари алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, мазкур ташкилотлар тижорат ва нотижорат фаолият билан шуғулланишади. Ҳозирги вақтга келиб, нодавлат таълим ташкилотлари фаолияти энг тез ривожланаётган соҳалардан бири ҳисобланиб, аҳолининг таълим хизматларига бўлган эҳтиёжини тўлиқроқ қондириш мақсадида ҳукуматимиз томонидан мазкур тармоқ ташкилотларига бўлган эътибор кун сайин ошиб, уларга кенг шар-шароитлар очиб берилмоқда.

Адабиётлар шарҳи. Иқтисодий адабиётларда нодавлат таълим ташкилотлари томонидан амалга ошириладиган хизматлар ва уларни

такомиллаштириш бўйича илмий-назарий тадқиқот ишлари олиб борилган. Жумладан, Т.Тимофееванинг илмий тадқиқот ишида таълим хизматларига шундай тавсиф берилган: “Таълим хизматлари нодавлат таълим ташкилотларида пуллик асосида амалга оширилади. Пуллик таълим хизматлари нодавлат олий таълим муассасаларида асосий даромад манбаи ҳисобланади”¹. Иқтисодчи олим ушбу тавсифда нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини олий таълим муассасалари мисолида ёритган бўлиб, таълим хизматларини амалга оширишдан олинган даромад асосий фаолият натижаси эканлигини қайд этиб ўтган.

Ш.Кулдашев “Таълим хизматлари – бу белгиланган тартибда таълим ва малака тўғрисидаги ҳужжатлар билан тасдиқланган муайян компенсация, малака ва кўникмаларни ўзлаштириш натижаси ҳисобланган таълим фаолиятини амалга ошириш жараёнида таълим муассасалари томонидан кўрсатиладиган хизмат”² деб таъкидлайди. Олий таълим муассасалари мисолида ёритилган ушбу илмий тадқиқот ишида ҳам таълим хизматларини фақатгина малака ва кўникмаларнинг йиғиндиси, деб таърифлаб ўтилган.

Юқоридаги иқтисодий адабиётларда келтирилган тадқиқот натижаларидан хулоса қилиб айтиш мумкинки, нодавлат таълим ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган хизматларга берилган ушбу тавсиф ва таърифлар муҳим илмий аҳамият касб этади ва таълим хизматларининг алоҳида томонларини очиб беради. Бироқ, хорижий ва маҳаллий олимлар томонидан келтирилган ушбу таъриф ва тавсиялар, айнан нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятларига хос бўлган жиҳатларни очиб бермайди, деб ҳисоблаймиз. Бу эса, бугунги тадқиқот олдида нодавлат таълим ташкилотларида амалга ошириладиган таълим хизматларининг барча жабҳаларини ўзида қамраб оладиган иқтисодий таъриф ишлаб чиқиш вазифасини юклайди.

¹ Тимофеева Т.В. Бухгалтерский учет доходов и расходов негосударственных образовательных учреждений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва: 2009. 171-с.

² Кулдашев Ш.А. Таълим хизматлари бозорида олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. -Т.: 2023.

Тадқиқот методологияси. Таълим хизматларини амалга оширувчи нодавлат ташкилотларда бухгалтерия ҳисобининг концептуал масалалари бўйича олиб борилган тадқиқотда илмий абстракциялаш, иқтисодий таҳлил, монографик кузатув, қиёслаш, индукция ва дедукция каби тадқиқот усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Олиб борилган тадқиқотлар давомида бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари ўрганиб чиқилганда маълум бўлдики, стандартларда таълим хизматлари бўйича уларнинг бухгалтерия ҳисоби олдидаги умумий характеристикасини яққол очиб берувчи аниқ бир тартиблар ишлаб чиқилмаган бўлсада, бироқ корхона ва ташкилотлар томонидан турли хил хизматлар кўрсатишга оид умумий қоидалар, уларнинг бухгалтерия ҳисобини юритиш бўйича ахборотлар келтирилган. Жумладан, 2-сон БҲМС “Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар”³нинг 14-банди “Хизматлар кўрсатиш (ишларни бажариш)” деб номланган бўлиб, унда хўжалик юритувчи субъектларда хизмат кўрсатишдан даромадлар, уларни тан олиш ва баҳолаш ҳамда молиявий ҳисобот шаклларида акс эттириш каби тартиб-қоидалар келтирилган. Шунингдек, ушбу стандартда жами даромадлар таркибида хизмат кўрсатиш натижасида олинган даромадлар корхоналарнинг молиявий ҳисоботида алоҳида ёритилиши кўзда тутилган (23-банд).

Бундан ташқари, 21-сон БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби счётлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома”⁴да асосий фаолият даромадларини ҳисобга олувчи счётлар таркибида 9030-“Ишлар бажариш ва хизматлар кўрсатишдан даромадлар” ҳамда сотилган маҳсулот (товар, иш, хизмат) лар таннархини ҳисобга олувчи счётлар таркибида эса, 9130-“Бажарилган иш ва кўрсатилган хизматлар таннархи” каби счётлар режаси ишлаб чиқилган. Мазкур счётлар режаси хизмат кўрсатувчи

³ 2-сон БҲМС “Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар” // АВ томонидан 26.08.1998 й. 483-сон билан рўйхатга олинган. <https://lex.uz/acts/829551>

⁴ 21-сон БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисоботлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқномани тасдиқлаш тўғрисида” // АВ томонидан 23.10.2002 й. 1181-сон билан рўйхатга олинган.

субъектларда, жумладан нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини кўрсатиш бўйича жараёнларни бухгалтерия ҳисобида акс эттиришда қўлланилади.

Тадқиқотлар молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида таълим хизматлари, уларнинг бухгалтерия ҳисобини юритиш бўйича тартиб-қоидаларни ҳам тадқиқ этишни тақозо этди. 2-сон (IAS) “Захиралар” бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартида хизмат кўрсатувчи ташкилотларда товар-моддий захираларнинг таннарни, унинг таркибига киритиладиган харажатлар бўйича алоҳида банд келтирилган.

Хулоса. Таълим хизматлари бухгалтерия ҳисобининг назарий асосларини такомиллаштириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари асосида қуйидаги илмий хулосаларга келинди:

Биринчидан, таълим хизматлари халқаро ва миллий таълимда хўжалик юритувчи субъектлар томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг муҳим ва ажралмас таркибий қисмларидан бири бўлиб, бугунги кунда, энг тез ривожланаётган тармоқларидан бири ҳисобланади.

Иккинчидан, таълим хизматлари жараёнлари хизмат кўрсатувчи тармоқ субъектларининг бухгалтерия ҳисобида алоҳида ҳисобга олиниб, ушбу жараёнлар натижаси молиявий ва бошқарув ҳисобот шаклларида алоҳида сатрларда акс эттирилиши лозим.

Учинчидан, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва миллий стандартларимизда хўжалик юритувчи субъектлар томонидан кўрсатиладиган таълим хизматлари, уларни тан олиш, баҳолаш масалалари бўйича умумий мезонлар келтирилган бўлсада, бироқ нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини ҳисоботларда акс эттиришга оид алоҳида ёндашувлар мавжуд эмас.

Тўртинчидан, таълим хизматлари бухгалтерия ҳисобининг муҳим объекти эканлигига қарамасдан ушбу атамага ҳисоб объекти сифатида унинг мазмун-моҳиятини аниқ ва атрофлича ифода этиб берувчи муаллифлик таърифи ишлаб чиқилмаган.

Хулоса қилиб айтиш жоизки, нодавлат таълим хизматлари ҳисобининг назарий асосларини такомиллаштиришга оид биз томонимиздан ишлаб чиқилган ушбу хулоса, илмий таклиф ҳамда амалий тавсияларимиз нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматлари ҳисобини халқаро стандартлар талабларига уйғунлаштиришга кўмаклашиб, нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини иқтисодий ва молиявий таҳлил қилишда ҳамда бугунги бухгалтерия ҳисоби олдидаги мавжуд муаммоларини бартараф этишда ёрдам беради. Шунингдек, нодавлат таълим хизматларининг назарий асосларини такомиллаштириш бугунги кунда, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот олдидаги мавжуд камчиликларни бартараф этишга хизмат қилиб, ички ва ташқи ахборот фойдаланувчилар учун нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини ижтимоий, иқтисодий ва молиявий томондан самарали таҳлил қилиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда унинг тизимидаги ташкилотлар фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2023 йил 26 май. ПФ-79-сон.

2. 2-сон БҲМС “Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар” // АВ томонидан 26.08.1998 й. 483-сон билан рўйхатга олинган.
<https://lex.uz/acts/829551>

3. 21-сон БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисоботлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқномани тасдиқлаш тўғрисида” // АВ томонидан 23.10.2002 й. 1181-сон билан рўйхатга олинган.

4. Тимофеева Т.В. Бухгалтерский учет доходов и расходов негосударственных образовательных учреждений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва: 2009. 171-с.

5. Кулдашев Ш.А. Таълим хизматлари бозорида олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. -Т.: 2023.

6. <https://anhor.uz/uz/society/davlat-va-hususij-maktablar-a-ida/>

7. <https://lex.uz/uz/>